

RESISTÊNCIA INDÍGENA NA HISTÓRIA CAPIXABA: DISCUTINDO FRAÇÕES NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES(AS)

Iandria Souza Oliveira¹

Débora Santos de Andrade Dutra²

Resumo: Neste trabalho apresentamos uma proposta pedagógica para discutir frações em uma turma de Licenciatura em Pedagogia, a partir da disputa de território na ‘Batalha do Cricaré’, diante da invasão portuguesa no Brasil. A dinâmica evidencia a resistência indígena na história capixaba ao mesmo tempo em que se discute injustiças sociais e as operações com frações, por meio de uma adaptação do jogo popular Pique Bandeira e a uma disputa de territórios fracionados. Os licenciandos participaram ativamente do jogo possibilitando a aplicação em dois momentos. A participação foi evidenciada tanto no jogo, quanto nas atividades com operações com frações, possibilitando a compreensão de conceitos. Os participantes contribuíram nas discussões pós-jogo, sob a ótica de futuros professores que ensinam matemática, destacando o processo de ensino e aprendizagem e a percepção de justiça como pontos importantes.

Palavras-chave: Jogos. Educação Matemática. História do Espírito Santo. Decolonialidade. Insubordinação Criativa

1. INTRODUÇÃO

A Lei 11.645/08, somando-se à Lei 10.639/03, trouxe alterações à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB), estabelecendo a inclusão obrigatória da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos das instituições de ensino básico, tanto públicas quanto privadas. Essa implementação não configura uma adição isolada no currículo educacional, mas sim uma diretriz para que todas as disciplinas que compõem a estrutura básica do currículo — inclusive disciplinas como a matemática — incorporem a discussão acerca das contribuições das populações negras e indígenas para a construção da cultura e da sociedade brasileira.

O processo de colonização e exploração dos povos originários foi violento e trouxe apagamento da história, das lutas e das epistemologias dos povos indígenas brasileiros. Esses são traços da colonialidade apontados por Quijano (2009) que se caracteriza pelos processos de apagamento e assimetrias de poder entre colonizadores e colonizados. No âmbito educacional a perspectiva da história eurocêntrica se mantém como ‘universal’, que se materializa aos educados

¹ iandria.oliveiras@gmail.com

² deborasad@ifes.edu.br

sob sua hegemonia privando os estudantes de conhecerem suas histórias, suas origens, conhecimentos, crenças e cultura de seus ancestrais (Dutra, 2021).

O reconhecimento da marginalização histórica da narrativa indígena nos currículos convencionais deixa evidente a necessidade de superar esses paradigmas e adotar um enfoque inclusivo, multifacetado que contrapõe ao currículo ‘universal’. Um olhar decolonial, que busca romper com as construções hegemônicas, permite não apenas a integração da história afro-indígena no ensino da matemática, mas reafirma a dignidade e a relevância desses povos e culturas na construção da identidade brasileira e do ambiente educacional. Nesse sentido, a valorização da história local se apresenta como um caminho promissor para construir uma ponte entre a matemática e as experiências culturais e de resistência indígenas.

Ao considerarmos a formação inicial de professores que ensinam matemática, é importante reconhecer o papel que esses educadores desempenham na configuração da aprendizagem dos alunos. Uma formação que vai além dos aspectos técnicos da matemática e que destaca a história indígena, em um ato de insubordinação criativa, mostra possibilidades de impulsionar uma mudança no ensino e na aprendizagem. Esta abordagem mostra aos futuros professores como desafiar as narrativas hegemônicas e como introduzir conceitos matemáticos de maneira culturalmente sensível e contextualizada, encorajando a inovação e a criatividade como formas de resistência.

Nesse contexto, este estudo se propõe a examinar como a valorização da história local sob o olhar decolonial pode ser incorporada ao ensino da matemática. O objetivo do trabalho é desenvolver o jogo de Pique Bandeira de Frações de Território, inspirado na Batalha do Cricaré (Prezotti; Margoto, 2018), como uma ferramenta pedagógica para uma turma de licenciandos do 4º período de em Pedagogia. Através deste jogo, os futuros educadores terão a oportunidade de vivenciar, de maneira prática e envolvente, conceitos de frações, estratégia e colaboração, enquanto exploram a história local e da resistência indígena. Este jogo tem como propósito desenvolver uma abordagem de ensino que valorize não apenas a matemática, mas também a diversidade cultural e a história do Espírito Santo.

1.1 A Batalha do Cricaré: Resistência Indígena Contra a Colonização

O território do atual estado do Espírito Santo possui vestígios de ocupação humana que foram

datados de pelo menos 4.500 anos AP. Na região do Rio Cricaré dezenas de sítios da Tradição Tupiguarani que datam de 895 a.D já foram encontrados (Faccio *et al.*, 2006). No entanto, a colonização europeia, iniciada há mais de 500 anos, iniciou processos de aculturação e miscigenação que ainda causam impactos às populações indígenas.

A chegada de Vasco Fernandes Coutinho em 1535, o primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, marcou o início da colonização na região, resultando em uma sequência de eventos devastadores para as comunidades indígenas. Territórios foram roubados, culturas reprimidas, violência e massacres perpetuados, e as histórias dos indígenas gradualmente apagadas no complexo processo de formação da identidade brasileira, o que corrobora o conceito de colonialidade do poder apontado por Quijano (2009). A história da Batalha do Cricaré revela um capítulo da resistência indígena frente à colonização europeia no Brasil que precisa ser conhecida por professores da educação básica e romper com a hegemonia da história apenas na perspectiva do colonizador, num movimento de resistência e decolonialidade.

Segundo historiadores, em 1558, um conflito de proporções significativas aconteceu na foz do Rio Cricaré. Enfrentando a resistência dos indígenas, Vasco Coutinho buscou auxílio junto ao Governo Geral na Bahia. Como resposta, Mem de Sá, o terceiro Governador- Geral do Brasil, enviou seu filho, Fernão de Sá, com tropas militares para fortalecer a missão de Vasco Coutinho. Fernão de Sá liderou um ataque a três aldeias fortificadas nas proximidades do Rio Cricaré, com o objetivo de dominar o território dos indígenas e escravizá-los. Nas duas primeiras aldeias, os indígenas resistiram, porém, muitos deles foram capturados e mortos, resultando na invasão dos portugueses nessas áreas. Na terceira aldeia, devido à falta de pólvora e à crescente resistência dos indígenas, os portugueses foram forçados a se retirar. Na volta para o navio, Fernão de Sá foi atingido por flechas e morreu às margens do rio. Após a morte de Fernão de Sá, Diogo de Morim, seguiu para Vitória onde a situação já estava controlada e depois para São Vicente (no litoral de São Paulo), onde venderam como escravos, os indígenas aprisionados (Da Penha Piva e Frigerio Piva, 2023; Prezotti; Margoto, 2018; Faccio *et al.*, 2006).

A "Batalha do Cricaré" emergiu como um dos primeiros embates significativos entre indígenas e portugueses no Brasil, sinalizando a busca por dominação territorial e escravização dos nativos. Esses eventos lançaram as bases para um conflito que culminaria em um genocídio dos povos indígenas, em território capixaba, orquestrado pelas mãos dos colonizadores. Esse relato sobre a Batalha do Cricaré desafia a visão de passividade atribuída erroneamente aos indígenas

diante da colonização. A vitória inicial dos nativos e sua corajosa defesa de territórios e comunidades revelam uma história complexa, demonstrando a resiliência dos povos originários diante dos desafios impostos pela colonização. Este episódio se mantém como um testemunho da luta indígena contra os colonizadores, destacando a resistência que permeia o tecido da história do Brasil e do Espírito Santo.

2. O JOGO: PIQUE BANDEIRA DE FRAÇÕES DE TERRITÓRIO

A dinâmica aconteceu com 20 alunos do 4º período do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus Vila Velha, no âmbito da disciplina de Ensino de Matemática II: Teoria e Prática. O planejamento foi demarcar o território em um espaço aberto e ao ar livre da instituição, no entanto, no dia da aplicação do jogo estava chovendo e foi necessário alterar o espaço físico direcionando a atividade para o pátio interno. Ainda assim, a participação dos licenciandos foi intensa, o que possibilitou nova aplicação em espaço aberto dois dias depois. Dessa forma a proposta foi aplicada em dois momentos.

Momento 1: Jogando no pátio interno (Figura 1). Realizou-se uma roda de conversa sobre a Batalha do Cricaré e a resistência indígena diante dos conflitos territoriais causados pela colonização portuguesa no Espírito Santo. Em seguida, os alunos se dividiram em três equipes, duas com 7 (equipe A e C) e uma com 6 participantes (equipe B). Com o propósito de criar uma equipe maior que a outra, a equipe C selecionou 4 participantes para a equipe B. Essa ideia foi inserida a fim de observar a reação dos estudantes diante de uma disputa que se inicia de forma ‘injusta’. A equipe C assumiu a função de registrar as partidas. Cada equipe começou com 5 bandeiras, correspondendo a um quinto de seu território. O objetivo do jogo era adquirir as bandeiras das equipes adversárias para aumentar o próprio território. Caso fosse pego no território adversário, ficaria detido até ser resgatado por um companheiro de equipe. Vale destacar que todas as bandeiras eram iguais e representavam o território indígena, levando-se em consideração que todo o território pertencia aos povos originários antes da invasão dos portugueses. A partida teve duração de dez minutos, ao final dos quais as bandeiras capturadas foram contabilizadas para determinar o território final conquistado.

Figura 1 - Roda de conversa e atividades do Momento 1

Fonte: Acervo Pessoal (2023)

Momento 2: O jogo ao ar livre (Figura 2). Nessa ocasião os estudantes já iniciaram com o jogo. O território foi dividido em 6 partes e cada equipe inicia com $\frac{1}{2}$ do território. Após duas partidas do jogo e realização das operações solicitadas em relação aos ganhos e perdas de território com operações de adição, subtração e equivalências de frações, foi realizada uma nova roda de conversa para avaliação da atividade, momento em que os participantes apresentaram suas percepções sobre a proposta e suas considerações como futuros professores que ensinarão matemática.

Figura 2 - Roda de conversa e atividades do Momento 2

Fonte: Acervo Pessoal (2023)

3. DISCUSSÕES E RESULTADOS

Os resultados observados atravessam as discussões em três aspectos que dividimos como: Contribuições pedagógicas, Perspectivas para o ensino e aprendizagem de matemática e a Perspectiva decolonial. No âmbito das *contribuições pedagógicas* os licenciandos e licenciandas puderam analisar a proposta apresentada com o olhar pedagógico e sugerir melhorias e adaptações para sua aplicação com crianças de diferentes idades e anos do ensino fundamental. Por exemplo, organização do tempo, dar pausas para que as crianças tenham tempo para correlacionar o território do jogo com os números fracionários.

Em relação ao *ensino e aprendizagem matemática* foi sugerido que após o jogo fosse realizado um histórico escrito das jogadas, o que tornaria mais fácil as operações de ganhos e perdas de territórios, ou seja, formalizar as operações com as frações. Dessa forma, fazer uma correlação entre a prática e a escrita matemática. Durante a roda de conversa do Momento 2 foi sugerido por um participante que a atividade fosse pontuada apenas quando a operação estivesse correta: “[...] pode ter erros nos cálculos, né? Fracionados. Aí tipo, só ganha mesmo se tiver certo o cálculo” (fala do participante X) Imediatamente outros licenciandos fizeram oposição a essa ideia. Um participante afirmou: “É eu acho que se você só for na resposta que eles derem na fração, Nossa Senhora! vai causar uma frustração nas crianças que não tem noção. Porque eles vão falar, mas a gente ganhou no jogo. Entendeu?” (fala do participante Y). Nesse debate,

observou-se que os participantes compreenderam a importância do processo para a aprendizagem matemática, tanto do ponto de vista da matemática em si, quanto das relações que o estudante pode construir se o professor não manter um olhar atento para as atividades. Essas relações podem ser positivas ou negativas com a matemática e isso depende também desse olhar pedagógico, portanto, concluíram que deve-se valorizar o processo da criança na atividade e não apenas um resultado isolado.

Quanto à *perspectiva decolonial* da proposta, os participantes enfatizaram a importância de conhecer e reconhecer a luta e a resistência dos povos indígenas por seus territórios. Foi possível correlacionar com questões atuais sobre as invasões de terras indígenas. Em relação à atividade com crianças do ensino fundamental, os participantes concordaram que as crianças vão compreender e ficarão incomodadas com as questões das injustiças. Dessa forma, a atividade aponta para a contribuição na formação cidadã dos participantes e dos alunos, ao estimular a luta por igualdade e a se contrapor às injustiças sociais. Os discentes concordaram que a ludicidade proporcionada pelo jogo é uma ferramenta que eles, enquanto futuros professores, irão aderir em suas salas de aula, pois o jogo na criança, “desenvolve sua capacidade de fazer perguntas, buscar soluções, repensar situações, avaliar suas atitudes, encontrar e reestruturar novas relações, ou seja, resolver problemas” (Grando, 2000, p. 19). Sendo assim, os resultados obtidos reforçam que o jogo pedagógico não apenas potencializa o ensino de matemática, mas também pode ser um canal para abordar questões sociais relevantes e promover reflexões críticas com as crianças. A proposta pode ser ampliada e/ou adaptada para discussão nos anos iniciais de forma interdisciplinar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n.º 11.645, de 10 março de 2008. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

DA PENHA PIVA, Izabel Maria; FRIGERIO PIVA, Rogério. Colaboração Especial. **Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo**, [S. l.], v. 6, n. 11, 2023.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015.

DUTRA. Débora Santos de Andrade. **Em busca de caminhos para um ensino de matemática numa perspectiva decolonial: (res)significando saberes e práticas**. Tese. (Doutorado em Educação em Ciências e Saúde) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

FACCIO, Neide Barrocá et al. **Sítio arqueológico dos Neves: A luta pelo resgate arqueológico e preservação patrimonial.** Anais do V encontro do Núcleo Regional Sul da Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB/Sul, 2006.

GRANDO, Regina Celia. **O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula.** 224 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2000.

PREZOTTI, Marina Galvão; MARGOTO, Pietro Esquincalha. **O jogo como uma ferramenta do ensino de história: Uma análise da experiência lúdica a partir do jogo “Batalha do Cricaré” no Ensino Fundamental.** Anais do III Seminário Institucional Pibid/UFES. p 56-70, 2018.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social **In:** SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs). Epistemologias do Sul. 2009.

FONTE(S) FINANCIADORA(S)

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).